

स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता

संतोष कुमार शर्मा एवं अक्षय अग्रवाल

1. एसोसिएट प्रोफेसर एवं शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी (हरिद्वार)
2. शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी (हरिद्वार)

Received: 03/03/2024

1st BPR: 07/03/2024

2nd BPR: 14/03/2024

Accepted: 20/03/2024

Abstract

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे एक सभ्य, संस्कृतिशील एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र, धर्म, समुदाय अथवा समाज की हो, यह मानव जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को पशुता से उठाकर मानव बनाने, कुरुपता से सुंदरता, विनाश से कल्याण व असत्य से सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा, योग्यता तथा क्षमता प्रदान करती है। शैक्षिक जीवन का प्रत्येक क्षण, उसकी समस्त योजनाएँ विधियों व व्यवस्थाएँ शिक्षा को एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है और वह लक्ष्य है, व्यक्तित्व का विकास एवं शिक्षार्थी के जीवन को ऊपर उठाना। इस शिक्षा के द्वारा उन्होंने समाज सेवा एवं जनशिक्षा, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान व जागृति को प्रमुख ध्येय माना है। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में अपनी ओजस्वी वाणी से भारतीय धर्म-साधना एवं ज्ञान-विज्ञान के चिरस्थायी मूल्यों की उपयोगिता का जयघोष किया। निष्कर्ष में पाया गया कि वर्तमान शोध अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक शिक्षा को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचारों तथा मूलभूत सिद्धान्तों का अमूल्य योगदान है। स्वामी जी की शिक्षा योजना के बिना आधुनिक शिक्षा योजना की स्थिति जड़ रहित वृक्ष की भांति होगी।

Keywords: स्वामी विवेकानन्द, शैक्षिक विचार, शैक्षिक दर्शन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली।

परिचय

शिक्षा के इस वर्तमान युग में पश्चिमीकरण के द्वारा प्राच्य विद्या, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। भारतीय मनीशियों की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में उत्तम तत्त्वों का विकास करना है। अतः सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर व्यक्ति में सद्गुण, साहस, शक्ति, आत्मानुभव, सेवा आदि गुणों का विकास करे। वर्तमान शिक्षा पद्धति इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा शिक्षा का राष्ट्रीय रूप लेने में असमर्थ रही है। वर्तमान में हमारी समाज-व्यवस्था एक ऐसी स्थिति में है, जहाँ अधिकांश भारतीय जनता स्वार्थ व निराशा का जीवन व्यतीत कर रही है। आज जब व्यक्ति जीवन में भ्रान्ति और क्लेश से पीड़ित है, जब समाज भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचार की व्याधियों से ग्रस्त है, जब राजनीति मनुष्य के जीवन को उभारने – सँवारने के बजाय नष्ट-भ्रष्ट कर रही है। ऐसे समय में शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द जी के आध्यात्मिकता व भारतीयता के ताने-बाने से गूँथे हुये अमृतमय विचार सदैव अनुकरणीय हैं तथा भारतीय जनता में एक नई चेतना, उमंग व आत्मविश्वास भरते हैं। इस सन्दर्भ में मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाज में फैले हुये अविश्वास व बुराईयों तथा शिक्षा व दर्शन में फैले हुये दोषों को दूर करने में स्वामी विवेकानन्द जी के विचार सहायक सिद्ध हैं। स्वामी जी सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने स्त्री-पुरुष, धनी – निर्धन सभी में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया है। उनकी शिक्षा-प्रणाली भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक परम्परा के अनुरूप थी। वे स्वदेशी के जबर्दस्त हिमायती थे और पाश्चात्य संस्कृति के अन्धानुकरण के विरुद्ध थे।

युवक-युवतियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन्होंने साहस, आत्मविश्वास, एकाग्रता, अनासक्ति तथा उच्च नैतिक चरित्र के गुण निर्माण करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा देने के कार्य को व्यवसाय बनाकर एक मिशन के रूप में लेने की सलाह दी। उन्होंने सब कहीं संतुलित और समन्वयवादी दृष्टिकोण रखा। महान् आदर्शवादी होते हुए भी उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार अत्यधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी हैं। उन्होंने तत्कालीन भारत की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली की ऐसी रूपरेखा उपस्थित की जिससे देश स्वतंत्रता प्राप्त करके प्रगति के मार्ग में आगे बढ़े। उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार आज भी समकालीन शिक्षा-प्रणाली के सुधार के लिए मार्ग-निर्देशक का कार्य कर सकते हैं।

उनकी भाषा तथा व्याख्या इतनी सरल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके विचार समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। स्वामी जी के शैक्षिक विचार प्राचिन तथा आधुनिक के समन्वय हैं।

स्वामी जी ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर ध्यानपूर्वक चिन्तन किया है और चरित्र को उन्होंने प्रमुखता दी है। चरित्र ही मानव जीवन का सूत्राधार है और वहीं मनुष्य को बड़े-बड़े कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। वे युवाओं के प्रेरणा-स्रोत हैं। स्वामी जी की शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष विद्यमान वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के मापदण्ड बदल जाने के कारण उभर नहीं पाया है। हमें उन मापदण्डों के अनुसार पूर्णत्व को प्राप्त करना होगा तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचारों की उपयोगिता एवं महत्व को समझना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. स्वामी विवेकानन्द के दर्शन में शिक्षा की अवधारणा को जानना।
2. स्वामी विवेकानन्द के द्वारा शिक्षक व विद्यार्थी की अवधारणा एवं आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करना।
3. वर्तमान समय में स्वामी विवेकानन्द जी के शैक्षिक विचारों की उपयोगिता का अध्ययन करना।

क्रियाविधि:

प्रस्तुत शोध विषय के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की सहायता ली है।

स्वामी विवेकानन्द का शैक्षिक दर्शन

स्वामी विवेकानन्द जी के समग्र व्यक्तित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि उनका अध्ययन और स्मरण – शक्ति अत्यन्त असाधारण थे। इतना ही नहीं, यदि वे किसी पुस्तक को देख लेते तो उसकी विषय-वस्तु को पूर्णतया ग्रहण कर लेते थे। उनके अध्ययन का दायरा इतना विस्तृत था कि प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, राजनीति – शास्त्र, संगीत – शास्त्र, स्थापत्य कला, ललित कला, तत्कालीन प्रौद्योगिकी, भौतिक और अध्यात्मिक लौकिक और पारलौकिक सभी विषयों का उनका अध्ययन आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वेदान्त दर्शन को व्यवहारिक बनाने के साथ-साथ उन्हें सरल भाषा में सब जगह जाकर समझाने का भरसक प्रयास किया है। इस विधा को अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी समझाने का प्रयास किया है। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि वेदान्त दर्शन बुद्धि विलास का समय नहीं है वह एक सम्पूर्ण जीवन का दर्शन है।

ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने हमारे राष्ट्र की मौलिक आकांक्षाओं की अनदेखी की, इसलिए स्वामी जी भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के हमेशा खिलाफ थे। उन्होंने भारतीय शैक्षिक, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आदर्शों के आधार पर शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत की वकालत की। स्वामी जी के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करती है। शिक्षा मनुष्य को समाज सेवा के लिए तथा उसके चरित्र को विकसित करने के लिए तैयार करती है और अंत में उसे शेर की भावना और साहस से भर देती है। क्योंकि डिग्री प्राप्त करना कोई शिक्षा नहीं है, उचित शिक्षा को चरित्र, मानसिक शक्तियों, बुद्धि के आधार पर देखा जाना चाहिए और व्यक्तियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करनी चाहिए। शिक्षा अंधकार और अज्ञान से खुलने का एक साधन है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही ज्ञान की चमक चमक उठेगी। स्वामी विवेकानन्द जी के समग्र व्यक्तित्व पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि उनका अध्ययन और स्मरण शक्ति अत्यन्त असाधारण थे। इतना ही नहीं, यदि वे किसी पुस्तक को देख लेते तो उसकी विषय-वस्तु को पूर्णतया ग्रहण कर लेते थे। उनके अध्ययन का दायरा इतना विस्तृत था कि प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान, राजनीति – शास्त्र, संगीत – शास्त्र, स्थापत्य – कला, ललित कला, तत्कालीन प्रौद्योगिकी, भौतिक और अध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक, सभी विषयों का उनका अध्ययन आश्चर्यचकित कर देने वाला था।

स्वाध्याय और आत्मज्ञान ही वास्तविक शिक्षा है। शिक्षक केवल छात्र का मार्गदर्शन करता है, सुझाव देता है इंगित करता है और मदद करता है और छात्रों को ज्ञान के छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है, जो उसके भीतर निष्क्रिय है। उन्होंने सैद्धांतिक और शैक्षणिक शिक्षा की निंदा करते हुए व्यावहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए जोरदार ढंग से बात की। उन्होंने अपने देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपको सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक होना होगा। उनके विचारानुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना मात्र नहीं है अपितु उसका लक्ष्य जीवन चरित्र और मानव का निर्माण करना होता है। जिसमें विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। उन्होंने किताबी शिक्षा और रटने की स्मृति शिक्षा की निंदा की और इनकार किया।

स्वामी जी के विचार शिक्षा और दर्शन में इतने प्रभावी हैं कि स्वामी जी के द्वारा दिए गए सैकड़ों वक्तव्यों में से कोई एक वक्तव्य महान् क्रांति करने के लिए व्यक्ति के जीवन में अमूल्य परिवर्तन करने में समर्थ है। उनके विचारों से हमें प्रेरणा, तथा स्फूर्ति प्रदान होती है। इनके वेदान्त दर्शन में जीवन के शास्वत मूल निहित हैं स्वामी विवेकानन्द ने वैदिक दर्शन एवं धर्म को पुर्नजीवित करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

वर्तमान परिदृश्य में स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता

नैतिक और चरित्र विकास रू चरित्र मनुष्य को सत्य का आस्तिक और अनुयायी और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। विवेकानन्द ने बहुत पहले महसूस किया था कि मनुष्य को शरीर से स्वस्थ रहते हुए, बुद्धि द्वारा विकसित और उच्च नैतिक चरित्र धारण करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों के नैतिक और चरित्र विकास पर जोर देती है। नैतिक और चरित्र विकास के लिए मूल्य शिक्षा अब प्रत्येक शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।

मानसिक और बौद्धिक विकास रू स्वामी जी ने कहा कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बौद्धिक विकास की कमी है, इसलिए उन्होंने बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर दिया। आधुनिक दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के साथ तेजी से विकसित हो रही है। भारत भी शिक्षार्थियों में पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान को लागू करके अपने विकास में दौड़ रहा है। भारत के वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों को अच्छा ज्ञान देने के लिए डिजाइन किया गया है।

शारीरिक विकास: विवेकानन्द के अनुसार हमें अपने शारीरिक आत्म की सुरक्षा और आत्म – साक्षात्कार के लिए एक स्वस्थ शरीर रखना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य के शारीरिक विकास को प्रभावित करना चाहिए। आजकल, शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक मूलभूत पहलू है। आत्म – साक्षात्कार के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज – योग आवश्यक हैं। स्वस्थ शरीर के द्वारा हम इन योगों को कर सकते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम छात्रों को शारीरिक शिक्षा के अपने रुचि क्षेत्रों में बने रहने और उच्च शिक्षा तक जारी रखने की अनुमति देता है और साथ ही वे विश्व स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

जन शिक्षा: जहां तक जनशिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध है। विवेकानन्द ने इन सभी क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन किया है। जनशिक्षा के बारे में उनका दृष्टिकोण यह चाहते थे कि सभी बच्चे सीखें, युवा और वयस्क साक्षर होंय चाहते थे कि वे एक सामान्य जीवन जिएं और उन्हें अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। उनके इन विचारों ने आज की शिक्षा प्रणाली को सामान्य अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, वयस्क, शिक्षा, महिला शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ शिक्षा का सार्वभौमिकरण, आरटीई अधिनियम 2009, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षण आदि जो वर्तमान परिदृश्य में बहुत जम प्रासंगिक हैं।

व्यावसायिक शिक्षा: राष्ट्र से गरीबी को समाप्त करने के लिए, हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। आजकल विभिन्न व्यावसायिक केंद्र जैसे रू शिक्षण, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, होटल प्रबंधन, फोटोग्राफी आदि पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अपना जीवन यापन करने में सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया।

सार्वभौमिक भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा: विवेकानन्द ने सभी व्यक्तियों में ईश्वर को देखा और सार्वभौमिक में दृढ़ता से विश्वास किया। शिक्षा को हमारे भीतर सार्वभौमिक भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करनी चाहिए। शिक्षार्थी एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम हर त्योहार मनाते हैं, हर संस्कृति, भाषा और जातीयता का सम्मान करते हैं। यह सिखाया जा रहा है, प्राथमिक स्तर से और अंततः हम अपने आप को एक दूसरे के लिए प्यार और भाईचारे की भावना विरासत में लेते हैं जिससे हमारे देश और दुनिया की भलाई की ओर अग्रसर होता है।

निष्कर्ष

शिक्षा एक मानव – निर्माण प्रक्रिया है, ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की प्रक्रिया है और यह उसके विचारों और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानन्द एक पूर्वदर्शी थे क्योंकि उन्होंने देश की समस्याओं को समझा था और वे निर्माता थे क्योंकि उन्होंने नए भारत के निर्माण की नींव रखी थी। उन्होंने ही भारतीय धर्म और दर्शन को आधुनिक संदर्भ में समझाया, वेदांत को व्यावहारिक रूप दिया, समाज सेवा और समाज सुधार को। भारतीय शिक्षा प्रणाली में विवेकानन्द का योगदान सराहनीय है। उनके शैक्षिक दर्शन व्यवहार में हैं और वर्तमान शिक्षा परिदृश्य के साथ बहुत प्रासंगिक है। जनता को शिक्षित करने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का उनका विचार समय की मांग है।

संदर्भ:

1. गुप्ता एस (2021)। स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार और वर्तमान परिदृश्य में इसके निहितार्थ। जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च द्य वॉल्यूम 8 अंक 9।
2. बनर्जी। एके (2015)। स्वामी विवेकानन्द का शैक्षिक दर्शन। शैक्षिक अनुसंधान और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम। 4(3), पीपी 30-35।
3. कुमार, के. जी. एन. समकालीन शिक्षा पर एक दार्शनिक समीक्षा (2015)। राजेन्द्र प्रसाद, श्स्वामी विवेकानन्द व्यक्ति और विचार प्रकाशक राधा पब्लिकेशन गुप्त, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।

4. सरकार. आर. (2015)। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षा का दर्शन: राष्ट्र के अविनाशी विकास को बढ़ावा देने का एक तरीका। स्कॉलर्स इम्पैक्ट – त्रैमासिक रिसर्च जर्नल। खंड 1, अंक –4।
5. भारती, एस. वी. (2011)। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन छ नई दिल्ली रू डिस्कवरींग पब्लिशिंग हाउस।
6. गोस्वामी। डी. (2013), फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। भवानी ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी।
7. पालोद और लाल (2011)। शैक्षिक विचार और अभ्यास। पीपी. 366–383। विनय राखेजा। गढ़ रोड, मेरठ –2।
8. अग्रवाल, जे. सी. उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। नई दिल्ली: शिप्रा प्रकाशन (2008)।
9. बुच. एम. बी. शिक्षा में अनुसंधान का दूसरा सर्वेक्षण बड़ौदा: सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पी. 31–35 (1972)।
बुच. एम. बी. शिक्षा में अनुसंधान का एक सर्वेक्षण (एडु) बड़ौदारू एम.एस विश्वविद्यालय, पी. 28 दृ 31 (1974)।
10. भारती और भास्कर राव स्वामी विवेकानंद और जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन नई दिल्लीरू ए. पी. एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन (2004)।
11. सरित, सुशील एवं भार्गव अनिल श्वाधुनिक भारतीय शिक्षाविदों का चिंतन, वेदान्त पब्लिकेशन, भार्गव बुक हाउस, कचहरी घाट, आगरा– 2004।

